

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**«Пути повышения эффективности
управленческой деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»**

**МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 6-7 июня 2019 года)

**Секция 4: Современные механизмы государственного
управления в условиях социально-экономических
преобразований**

Донецк
2019

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П90

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы III международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 6-7 июня, 2019). Секция 4: Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 261 с.

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Пушилин Денис Владимирович – Глава Донецкой Народной Республики.
Антонов Владимир Николаевич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
Переверзева Татьяна Викторовна – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Горохов Евгений Васильевич – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики.
Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

Бидевка Владимир Анатольевич – Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Макеева Ольга Александровна – заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Чаусова Яна Сергеевна – Министр финансов Донецкой Народной Республики.
Сироватко Юрий Николаевич – Министр юстиции Донецкой Народной Республики.
Половян Алексей Владимирович – Министр экономического развития Донецкой Народной Республики.
Долгошапка Ольга Николаевна – Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Арматов Эдуард Викторович – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.

Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

Яценко Виктор Вячеславович – Министр связи Донецкой Народной Республики.

Толстыкина Лариса Валентиновна – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.

Подлипанов Дмитрий Викторович – Министр транспорта Донецкой Народной Республики.

Петренко Андрей Владимирович – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.

Волкова Наталья Марковна – Председатель Комитета Народного Совета ДНР по образованию, науке и культуре.

Кулемзин Алексей Валерьевич – и.о. Главы администрации города Донецка.

Букреев Анатолий Митрофанович – руководитель департамента экономического развития Воронежской области РФ.

Полухин Олег Николаевич – ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».

Худин Александр Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет».

Пономарев Александр Иванович – заведующий кафедрой «Налогообложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиев В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непроектирующей сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Кушаков М.Н.** – первый заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной Республики
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Жейнова М.Н.** – Председатель Комитета Народного Совета ДНР по бюджету, финансам и экономической политике
- Гридин А.Н.** – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Лебедева В.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Василенко Т.Д.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Полчанинова Л.Н.** – заведующая редакционно-издательским отделом ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

воздействия к технологиям взаимодействия в отношениях между властью и обществом, создания условий для реализации конституционных прав граждан на участие в управлении государственными делами, путем выстраивания диалога и эффективного взаимодействия.

Разработан комплекс действий, состоящий из различных подходов и технологий, входящих в предлагаемую целевую программу для активизации гражданского общества в ДНР.

Выводы: Результативность предлагаемой Программы может оцениваться по экономическому или иному эффекту от выполненных мероприятий, решению поставленных задач на определенных этапах, количеству привлеченных граждан Республики для ее реализации. Выполнение Программы позволит: стимулировать осознание гражданами ДНР необходимости участия в построении социального государства и решении возникающих проблем; увеличить общественные инициативы, поднять политическую культуру общества; повысить ответственность органов власти за разработку и принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих становление Республики, регулирующих экономические процессы; обеспечить оптимизацию использования бюджетных ассигнований Республики, направленных на развитие гражданского общества.

Основным результатом при реализации предложенной Программы должно стать повышение активности гражданской позиции общества.

Список использованных источников

1. Про программу содействия развития гражданского общества в Автономной Республике Крым на 2013-2015 годы [Текст]: постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26.12.2012 г. № 1072-6/12 // Сборник нормативно-правовых актов автономной Республики Крым. – 2013. - № 8. – Ст.740.
2. Мороз Н.А. Развитие общественной активности граждан как важное условие формирования гражданского общества в Украине // «Truth, lost in ages: historical and philosophical problems of humanity» Materials digest of the XLIII International Research and Practice Conference and the I stage of the Championship in historical and philosophical sciences. (London, February 18 - February 22, 2013) – P.40-43.

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

д-р экон. наук, доцент, ректор

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Трансформационные процессы в системе государственного управления Донецкой Народной Республики, непростые экономические и политические ситуации в стране выдвигают на первый план необходимость совершенствования государственного управления, в целом, и повышения качества работы государственного аппарата, в частности. Практическая реализация данных задач невозможна без усиления качественной составляющей труда государственных

служащих на основе чёткой системы их мотивации. Изучение особенностей мотивации государственных служащих в современных условиях имеет теоретическое и непосредственно практическое значение, что обусловило актуальность рассматриваемого вопроса.

Ужесточение требований к деятельности органов государственного управления требует повышения эффективности и результативности деятельности института государственной службы. Мотивацию государственного служащего к результативной деятельности в интересах гражданского общества можно охарактеризовать как совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению определённых осознанных или неосознанных действий. Эти движущие силы структурируются системой морального и материального поощрения, увязанного с достижением высокой эффективности работы всей организации.

На данном этапе развития Донецкой Народной Республики значимость проблемы мотивации персонала усилилась, так как решение задач, стоящих перед обществом, возможно только при условии создания надлежащей мотивационной основы, способной побудить государственных служащих к эффективной деятельности. Речь идёт о применении таких форм и методов стимулирования развития личности, в том числе и посредством образовательных технологий, которые могут способствовать высокой результативности их работы.

На сегодняшний день законодательством Донецкой Народной Республики не предусмотрены меры и системы мотивации государственных служащих, вследствие чего результативность работы государственных структур не в полной мере соответствует ожиданиям современного общества. В результате при функционировании данной сферы возникает ряд проблем, а именно: несоответствие образовательного уровня профессиональной подготовки, высокая текучесть кадров, не всегда надлежащего качества принятие решений в органах государственной власти, что является, в том числе, и последствиями слабой мотивации государственных служащих. Принятие Закона о государственной службе должно стать основой совершенствования систем мотивации труда государственных служащих. В нём должна быть закреплена, в целях обеспечения правовой и социальной защищённости гражданских служащих, система государственных гарантий. Однако зарубежный опыт показывает, что существующие правовые механизмы не являются гарантией повышения эффективности деятельности современных государственных служащих. Снижение общего уровня мотивации персонала наблюдается на фоне преобладания материальных потребностей у чиновников, неэффективной системы их материального поощрения, недостаточной проработанности социально-психологических механизмов стимулирования.

Государственных служащих можно принудить к исполнению должностных обязанностей путём применения административных мер воздействия, но подобный вариант управления кадрами вызовет, на наш взгляд, снижение мотивации, и как итог – достижение желаемых результатов деятельности станет затруднительным. И наоборот, применение мотивационного механизма эффективного труда каждого государственного служащего, мотивационных регуляторов, учёт психологических особенностей человека позволит в полной мере использовать и развить его способности к достижению высоких, эффективных результатов труда.

Государственная служба – это специфический многогранный феномен. В его структуре выделяются различные управленческие уровни; их основным объединяющим элементом является система ценностей, норм, ролей и правил, представляющих собой определённый социальный институт, который развивается в процессе профессиональной адаптации работников и является саморегулируемым и самовоспроизводящимся. Поэтому в составе основных мероприятий усиления мотивации труда государственных служащих, помимо увеличения дохода и гарантии занятости, считаем необходимым выделить те, которые будут способствовать формированию узкоспециализированных компетенций на основе широкого применения образовательных программ, с обязательной увязкой соответствующего уровня профессионализма и системы должностного продвижения. Это будет способствовать не только удовлетворению потребности чиновников в саморазвитии, но и формированию потребности совершенствования уровня своего профессионализма, развитию управленческих компетенций с последующим изменением статуса и возможным расширением властных полномочий.

Список использованных источников

1. Богданова Э.Н. Комплексный подход к мотивации государственных гражданских служащих / Э.Н. Богданова // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnyy-podhod-k-motivatsii-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih>
2. Масленникова Е.В. Система материального стимулирования государственных гражданских служащих: мифы и реалии / Е.В. Масленникова, Л.Н. Татарина // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-materialnogo-stimulirovaniya-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih-mify-i-realii>

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ГОСУДАРСТВА С ОСОБЫМ СТАТУСОМ

КОТОВ Е.В.,

*канд. экон. наук, ст. научный сотрудник,
доцент кафедры теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Отсутствие у государства механизма планирования развития своих подсистем означает не только отсутствие соответствующих ориентиров у всех её субъектов, но и повышение зависимости от системных кризисов и ослабление государственной целостности. Государству с особым статусом, приобретённому в результате политико-территориального конфликта, создание заявленного механизма позволяет преодолеть хаотичность процессов, возникших в результате разрывов внешних связей и внутренних дестабилизационных факторов, наладить взаимодействие всех своих подсистем и выработать консенсус в понимании образа своего будущего.

С момента провозглашения своей независимости в Донецкой Народной Республике так и не был разработан системный государственный механизм

Научное издание

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

**6-7 июня 2019 г.
г. Донецк**

Секция 4: Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов, которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:	Лебедева В.В.
Литературный редактор:	Полчанинова Л.Н.
Технический редактор:	Качан С.М.

Подп. к печати 21.05.2019 г. Формат 60x84 ¹/₁₆ Бумага офсетная
15,17 усл.-печ. л. Тираж 50 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а